

Ischyropsalis hellwigii hellwigii (Opiliones) w Jaskini Niedźwiedziej Górnej na Wyżynie Częstochowskiej

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1480678>

JOANNA KOCOT-ZALEWSKA¹, ROBERT ROZWAŁKA²

¹ Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole,
e-mail: joannakocotzalewska@gmail.com

² ul. Zygmunta Augusta 6/36, 22-283 Lublin, e-mail: arachnologia@wp.pl

ABSTRACT. *Ischyropsalis hellwigii hellwigii* in Niedźwiedzia Górna Cave on Częstochowa Upland.

Ischyropsalis hellwigii hellwigii is a harvestman belonging to the suborder Dyspnoi. It is a rare species in Poland, known from the Sudety Mountains and one single emplacement in Ojców National Park situated on the southern part of Kraków-Częstochowa Upland. In 2012, in the northern part of Kraków-Częstochowa Upland near Złoty Potok, a new cave - Niedźwiedzia Górna - was discovered. During the research lead in this cave, one juvenile specimen was caught alive in a Barber's trap in the first part of the cave. It is a new, isolated emplacement of this species in Poland and one of the most northerly point occurrences in Europe.

KEY WORDS: *Ischyropsalis*, *I. hellwigii hellwigii*, isolated population, Częstochowa Upland, Niedźwiedzia Górna Cave, biospeleology, harvestman.

WSTĘP

Należący do podrzędu Dyspnoi rodzaj *Ischyropsalis* C.L. KOCH, 1839, liczy 22 gatunki i 4 podgatunki (SCHÖNHOFER 2013) występujące w górach Południowej i Środkowej Europy, w tym wiele endemicznych taksonów troglotycznych lub o ograniczonych zasięgach (MARTENS 1978, SCHÖNHOFER 2013). Są to stosunkowo duże (ok. 4-8 mm dł. ciała) i z reguły ciemno ubarwione kosarze o bardzo masywnych szczękoczułkach (Ryc. 2a-d), będące w większości ścisłymi malakofagami (MARTENS 1978). W Polsce z tego rodzaju występują dwa, rzadko spotykane, wikaryzujące ze sobą gatunki *I. hellwigii hellwigii* oraz *I. manicata* (ROZWAŁKA 2017). *Ischyropsalis manicata* znany jest ze stanowisk rozproszonych wzdłuż całego łuku Karpat, natomiast *Ischyropsalis hellwigii hellwigii* wymieniany był dotychczas z nielicznych lokalizacji położonych w Sudetach i na ich pogórzu oraz z dysjunktywnego stanowiska w Ojcowskim Parku Narodowym (SANOCKA-WOŁOSZYN 1973, SANOCKA-WOŁOSZYNOWA 1981, ROZWAŁKA 2017).

MATERIAŁ I METODY

Niedawno odkryta w Złotym Potoku (Wyżyna Częstochowska) Jaskinia Niedźwiedzia Górna [UTM CB81] charakteryzuje się wieloma wyjątkowymi walorami przyrodniczymi oraz brakiem przekształceń o charakterze antropogenicznym, stąd prowadzone są w niej szeroko zakrojone badania, m.in. nad zamieszkującą ją fauną (JĘDRYSIK *et al.* 2016, KOCOT-ZALEWSKA 2017, KUCZOK *et al.* 2013). W latach 2015-2018 przeprowadzono badania różnych grup bezkręgowców, przy użyciu pułapek samolownych (typu Barbera) zawierających 30% roztwór glikolu propylenowego (bez

Ryc. 1. Plan Jaskini Niedźwiedziej Górnej (przekrój i szkic jaskini według ZYGMUNTA J., SŁUPIŃSKIEJ M. i WIŚNIEWSKIEGO Z. 2015; KOCOT-ZALEWSKA & SŁUPIŃSKA 2017) z zaznaczonymi miejscami w których odławiano bezkręgowce za pomocą pułapek Barbera.

Fig. 1. Niedźwiedzia Górna - plan of the cave (cave section and sketch after ZYGMUNT J., SŁUPIŃSKA M. & WIŚNIEWSKI Z. 2015; KOCOT-ZALEWSKA & SŁUPIŃSKA 2017). Points where invertebrates were collected by means of Barber's traps have been marked.

przynęty). Pułapki umieszczano w stałych punktach jaskini przedstawionych na rycinie 1. Odłowcy prowadzono w sposób ciągły, przez cały rok, ale ze względu na ochronę mikroklimatu jaskini i zimujących w niej nietoperzy, materiał wybierano nieregularnie, co 2-4 miesiące.

W materiałach zebranych w pułapkach, które funkcjonowały od 28.10.2016 do 19.03.2017 r. stwierdzono jeden młodociany okaz *Ischyropsalis hellwigii hellwigii*.

WYNIKI

Egzemplarz skubuna ślimakojada został odłowiony w tzw. Sali Krasieńskiego stanowiącej wstępne partie Jaskini Niedźwiedziej Górnej. Wprawdzie *I. hellwigii hellwigii* nie jest gatunkiem troglifilnym, ale stosunkowo często bywa spotykany w jaskiniach, gdyż taksonem zimnolubnym i wymagającym biotopów o dużej wilgotności (SANOCA-WOŁOZYŃ 1973, MARTENS 1978, ROZWAŁKA 2017) – a takie często

Ryc. 2. *Ischyropsalis hellwigii hellwigii* i jego rozmieszczenie w Polsce: a) – samiec pokrój ogólny, b) – samica pokrój ogólny (bez szczękoczułków); c – szczękoczułek samicy widok z boku, d) – szczękoczułek samca widok z boku, 1e – rozmieszczenie krajowych stanowisk; czarne kropki – dane z literatury, czerwona kropka – nowe stanowisko; skala do rycin 2a-d = 1,0 mm. Ryc. 1a-d z ROZWALKA 2017, Ryc. 1e – na podstawie ROZWALKA 2017, zmodyfikowane.

Fig. 2. *Ischyropsalis hellwigii hellwigii* and its distribution in Poland: a) – male general view, b) – female general view (without chelicerae), c – female chelicerae lateral view, d) – female chelicerae lateral view (enlarged), 1e localization of domestic position; black points – in literature, red point- new localization; scale Fig. 2a-d = 1,0 mm. Fig. 1a-d from ROZWALKA 2017, Fig. 1e – based on Rozwałka 2017, modified.

panują w jaskiniach. Obecność *I. hellwigii hellwigii* w rejonie Złotego Potoku jest bardzo interesująca z uwagi na rozmieszczenie tego kosarza w Polsce. Krajowe stanowiska (Ryc. 2e) wyznaczają fragment północnowschodniej granicy zasięgu tego podgatunku w Europie, przy czym zwarty areal obejmuje rejon Sudetów oraz ich pogórzy (ROZWALKA 2017). Stanowisko z Wąwozu Jamki w Ojcowskim Parku Narodowym, również podane na podstawie nielicznych okazów znalezionych w jaskiniach (SANOCKA-WOŁOSZYN 1973, SANOCKA-WOŁOSZYNOWA 1981) ma już charakter dysjunktywny i jest najprawdopodobniej reliktywnym stanowiskiem postglacjalnym. Stwierdzone stanowisko *Ischyropsalis hellwigii hellwigii* w okolicach Złotego Potoku, z uwagi na silne odlesienie Wyżyny Częstochowskiej jest na pewno izolowane od populacji zamieszkującej Ojcowski PN i oddzielone dysjunkcją od ostoi sudeckich. Jest jednocześnie jednym z najdalej na północ znanych miejsc występowania tego gatunku w Europie (MARTENS 1978).

PIŚMIENNICTWO

- JĘDRYSIK J., KOCOT-ZALEWSKA J., POŁOK M., POLONIUS A., ŚLUPIŃSKA M., TYC A., WAGNER T., ZYGMUNT J. 2016. Jaskinia Niedźwiedzia Górna – wstępne wyniki prac dokumentacyjnych badawczych, In: Materiały 50 Sympozjum Speleologicznego, URBAN J. (Ed.). Wyd. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Warszawa, 114 pp.
- KOCOT-ZALEWSKA J. 2017. Wstępne wyniki badań nad fauną bezkręgowców Jaskini Niedźwiedziej Górnej. VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD, Katowice: 27 pp.
- KOCOT-ZALEWSKA J., ŚLUPIŃSKA M. 2017. *Choleva lederiana gracilentia* (SZYMCZAKOWSKI, 1957) w Jaskini Niedźwiedziej Górnej na Wyżynie Częstochowskiej, In: Materiały 51 Sympozjum Speleologicznego, SZCZYGIEL J., KICIŃSKA D. (Eds.), Zakopane: 72–73.
- KUCZOK W., NOWAK J., SURMACZ J. 2013. Jaskinia Niedźwiedzia Górna. *Jaskinie* 70: 24–27.
- MARTENS J. 1978. Spinnentiere, Arachnida: Weberknechte, Opiliones. Die Tierwelt Deutschlands. Vol. 64. G. Fischer Verlag, Jena, 464 pp.
- ROZWALKA R. 2017. Kosarze (Opiliones) Polski. Wydawnictwo Salezjańskie, Kraków, 320 pp.
- SANOCKA-WOŁOSZYŃSKA E. 1981. Badania pajęczaków (Aranei, Opiliones, Pseudoscorpionidae) jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. *Acta Univeristatis Wratislaviensis*, N 548 (prace zoologiczne XI), Wrocław, 92 pp.
- SANOCKA-WOŁOSZYŃSKA E. 1973. *Ischyropsalis hellwigi* (PANZER, 1794) (Opiliones) z Ojcowskiego Parku Narodowego. *Przegląd Zoologiczny* 17: 49–52.
- SCHÖNHOFER A.L. 2013. A taxonomic catalogue of the Dyspnoi HANSEN and SØRENSEN, 1904 (Arachnida: Opiliones). *Zootaxa* 3679(1): 1–68.

Accepted: 5 October 2018; published: 8 November 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>